

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - FACULTAD DE HUMANIDADES - PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA

V REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PALEOPATOLOGÍA EN SURAMÉRICA PAMinSA-V

Paleopathology Association Meeting in South America

Santa Marta Colombia

14th to 16th august
14 al 16 de agosto

2013

Organiza: Universidad del Magdalena - Programa de Antropología

*Memorias V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Sur América
Proceedings Paleopathology Association Meeting in South America V*

V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Suramérica
Paleopathology Association Meeting in South America-Paminsa V

Santa Marta - Colombia, 2013

14, 15 y 16 de agosto de 2013, Universidad del Magdalena, Santa Marta -Colombia

Memorias V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Sur América
Proceedings Paleopathology Association Meeting in South America V

Libro de Resúmenes

V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Suramérica
Paleopathology Association Meeting in South America-Paminsa V

Editoras: Claudia Mercedes Rojas-Sepúlveda y Astrid Lorena Perafán Ledezma

Programa de Antropología, Facultad De Humanidades
Universidad Del Magdalena

Paleopathology Association

Departamento de Historia y Ciencias Sociales, Universidad del Norte

Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia

Programa de Antropología, Universidad de Caldas

Departamento de Antropología, Universidad del Cauca

14, 15 y 16 de agosto de 2013, Universidad del Magdalena, Santa Marta -Colombia

**V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Suramérica
*Paleopathology Association Meeting in South America-Paminsa V***

Santa Marta, 14, 15 y 16 de agosto de 2013

Comité Organizador

Dr. Claudia Rojas Sepúlveda
M.Sc. Astrid Lorena Perafán Ledezma
Programa de Antropología, Universidad del Magdalena (Colombia)

Con el apoyo de:

Dr. Antonio Vidal
Dr. Juan Guillermo Martín
Departamento de Historia y Ciencias Sociales, Universidad del Norte (Colombia)

Dr. José Vicente Rodríguez
Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)

Dr. Elizabeth Tabares
Departamento de Antropología, Universidad del Cauca (Colombia)

MSc Juliana Gómez
Ant. César Gonzáles
M.Sc Bibiana Cadena
Programa de Antropología, Universidad de Caldas (Colombia)

Dr. Charlotte Roberts
Dr. George Milner
Dr. Tina Jakob
Paleopatology Association

Comité Científico

Dr. Aduino Gonçalves de Araújo (Brasil)
Dr. Bernardo Arriaza (Chile)
Dr. Jane Buikstra (EEUU)
Dr. Della Cook (EEUU)
Dr. Ricardo Guichón (Argentina)
Dr. Sonia Guillén (Perú)
Dr. Clark Spencer Larsen (EEUU)
Dr. Lourdes Márquez (México)
Dr. Sheilla Mendonça de Souza (Brasil)
Dr. Charlotte Roberts (Reino Unido)
Dr. José Vicente Rodríguez (Colombia)
Dr. Carlos Serrano (México)
Dr. Jorge Suby (Argentina)
Dr. Douglas Ubelaker (EEUU)
Dr. John Verano (EEUU)

Memorias V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Sur América
Proceedings Paleopathology Association Meeting in South America V

Patrocinadores

Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales -FIAN
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
Cooperativa de Café de la Costa
Asociación de Empresarios del Magdalena

Comité Logístico

Daniela Beltran
Carolina Fernández
Keyla Martínez
Gina Baquero
Angélica Baquero
Erika Ortiz
Carmen Gómez-Madrid
Juan Camilo Patiño

Imagen corporativa del evento: Johnier Felipe Perafán Ledezma
Diseño afiche del evento: Marcela Pasmin
Revisión del texto en Inglés: Andrea Buck y Claudia Rojas Sepúlveda
Diseño y Diagramación:
Impreso en:

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	
PROGRAMACIÓN	
CONFERENCISTAS CENTRALES	
PONENCIAS CENTRALES / MAIN CONFERENCES.....	
PRESENTACIONES ORALES /ORAL PRESENTATION.....	
Simposio 1. Nuevas propuestas metodológicas y nuevas aplicaciones de técnicas radiológicas, histológicas y biomoleculares en Paleopatología	
<i>Symposium 1: New methodological approaches and new applications of radiological, histological and biomolecular techniques in paleopathology.....</i>	
Simposio 2: Biología, naturaleza y cultura	
<i>Symposium 2: Biology, nature and culture.....</i>	
Simposio 3: El impacto de las enfermedades infecciosas en las condiciones de salud de las sociedades antiguas de América	
<i>Symposium 3: The impact of infectious diseases on health conditions of antique societies in America.....</i>	
Simposio 4: Salud y transiciones	
<i>Symposium 4: Health and transitions.....</i>	
Simposio 5: La aplicación de la paleopatología en la labor pericial antropológica forense: retos y reflexiones vigentes	
<i>Symposium 5: Implementation of paleopathology in forensic anthropology expertise: current challenges and reflections.....</i>	
Simposio 6: Paleopatología y zooarqueología (paleopatología animal)	
<i>Symposium 6: Paleopathology and zooarchaeology (animal paleopathology).....</i>	
Simposio 7: La enfermedad de Chagas antes del contacto	
<i>Symposium 7: Chagas disease before contact.....</i>	
Simposio 8: Investigaciones recientes cavidad bucal	
<i>Symposium 8: Recent research in bucodental paleopathology.....</i>	
Simposio 9: Investigaciones recientes en temáticas diversas	
<i>Symposium 9: Recent research in paleopathology.....</i>	
RESÚMENES DE AFICHES.....	
ÍNDICE DE AUTORES.....	

PRESENTACIÓN / PRESENTATION

La Reunión de la Asociación de Paleopatología en Suramérica-PAMinSA reúne bianualmente académicos de diferentes regiones de Suramérica y del mundo con el fin de compartir nuevos resultados y metodologías de investigación. El objetivo central del PAMinSA V es discutir sobre paleopatología, mejorando un campo que contribuye a reconstruir la historia de las poblaciones humanas en el pasado, sus procesos de adaptación a los diferentes ambientes, así como sus posibles respuestas socioculturales. De igual forma, los avances y discusiones realizadas sobre los procesos de salud-enfermedad en el pasado aportan herramientas, metodologías y técnicas para contribuir en el presente a reconstruir la biografía de los individuos encontrados en contextos forenses y de conflicto. EL PAMinSA V contribuirá a fortalecer el estudio de la paleopatología en Suramérica aportando así a la comprensión de los procesos humanos en esta parte del globo. Este campo de investigación cada día se hace más importante, gracias a sus aportes para la comprensión de nuestro pasado y, a partir de ésta, de nuestro presente y de nuestro futuro.

Tras cuatro versiones del PAMinSA, la primera en Brasil, posteriormente en Chile, Argentina y Perú; Colombia es el país sede en el 2013, la Universidad del Magdalena en Santa Marta, un lugar maravilloso, nos acogerá.

¡Bienvenidos!

Claudia M. Rojas-Sepúlveda y Astrid Lorena Perafán

Coordinadoras Comité organizador

The Paleopathology Association Meeting in South America-PAMinSA is a biannual conference. It is the perfect occasion to share new results and methodologies between scholars from this region and also with their colleagues from abroad. The main objective is to discuss about paleopathology, improving a field that contributes to reconstruct the history of populations in the past, their processes of adaptation to different environments and their sociocultural responses. The advances and discussions about health and sickness processes offer tools, methodologies and techniques in order to contribute to rebuild the biography of individuals found in forensic contexts. The PAMinSA V will encourage the study of paleopathology in South America; thus, this will improve the current knowledge about mankind in this part of the globe. This field takes relevance everyday due to its contribution to the understanding of our past and, founded on it, the understanding of our present and our future.

After four meetings, the first one organized in Brazil, after in Chile, Argentina, and Peru; the appointment is in Colombia in 2013. The Universidad del Magdalena in Santa Marta, a wonderful place, welcomes us.

Claudia M. Rojas-Sepúlveda and Astrid Lorena Perafán

Organizers

CONFERENCISTAS CENTRALES / MAIN SPEAKERS

Dra. Jane Buikstra

School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University, EEUU.

Profesora de Bioarqueología y Directora del Center for Bioarchaeological Research y el School of Human Evolution and Social Change en Arizona Estados Unidos. Sus campos específicos de interés son la bioarqueología, la paleopatología, la antropología forense y la paleodemografía.

She is Regents Professor of Bioarchaeology and Director of the Center for Bioarchaeological Research at the School of Human Evolution and Social Change at Arizona State University, USA. Her specific fields of interests are bioarchaeology, paleopathology, forensic anthropology and paleodemography.

Dra. Sheila Mendonça de Souza

Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil.

Profesora de la Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca y Fundação Oswaldo Cruz (Brasil). Ella es una experta en bioarqueología, paleoepidemiología, prehistoria y antropología prehistórica.

She is a Professor at Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca and Fundação Oswaldo Cruz (Brasil). She is an expert in bioarchaeology, paleoepidemiology, prehistory and forensic anthropology.

Dr. Douglas Ubelaker

Department of Anthropology, National Museum of Natural History, Washington, D.C, EEUU.

Profesor en Antropología y Anatomía, curador de antropología física del Departamento de Antropología del Smithsonian Institution (EEUU). Él es un experto en antropología forense y física, osteología humana, paleopatología y paleodemografía.

He is a Professorial Lecturer in Anthropology and Anatomy and the Curator of physical anthropology at the Smithsonian Institution Department of Anthropology. He is an expert in forensic and physical anthropology, human osteology, paleopathology and paleodemography.

Memorias V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Sur América
Proceedings Paleopathology Association Meeting in South America V

	Questions
8:45-8:50	SIMPOSIO 7: LA ENFERMEDAD DE CHAGAS ANTES DEL CONTACTO <i>Symposium 7: Chagas disease before contact</i> <i>Coordinador</i> <i>Dr. Adauto José Gonçalves de Araújo</i> Fundação Oswaldo Cruz, Brasil
8:50-9:05	Paleoepidemiología molecular de la tripanosomiasis americana <i>(Molecular paleoepidemiology of American trypanosomiasis)</i> <i>Felipe Guhl y Juan D. Ramírez</i> Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias, Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical, Colombia
9:05-9:20	Inferencia paleoepidemiológica en la enfermedad de Chagas: Más allá de las cifras... <i>(Paleoepidemiological inference in Chagas disease: Beyond numbers...)</i> <i>Sheila Mendonça de Souza</i> Escola Nacional de Saúde Pública-Fiocruz, Brasil
9:20-9:30	Preguntas Questions
9:30-9:45	Receso Break
9:45-9:50	SIMPOSIO 8: INVESTIGACIONES RECIENTES CAVIDAD BUCAL <i>Symposium 8: Recent research in bucodental paleopathology</i> <i>Coordinador</i> <i>Dr. Jorge Suby</i> CONICET – Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, Departamento de Arqueología, INCUAPA. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
9:50-10:05	El verdadero cóndilo mandibular bífido <i>(True bifid mandibular condyle)</i> <i>George Dias¹, Christopher Latimer¹, Lasitha Samarakoon² y D.J. Antony² (not presented)</i> ¹ Department of Anatomy, University of Otago, Nueva Zelanda ² Department of Anatomy, University of Colombo, Sri Lanka
10:05-10:20	Patrones de desgaste en piezas dentales procedentes de un grupo de cazadores-recolectores en Tula, Tamaulipas (México) <i>(Patterns of dental wear from a hunter-gatherers group at Tula, Tamaulipas (Mexico))</i> <i>Sebastián Alejandro Santamaría Pliego¹, David Alberto Torres Roldán¹ y Jesús Ernesto Velasco González²</i> ¹ Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México ² Centro INAH-Tamaulipas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
10:20-10:35	Alteraciones degenerativas de la articulación temporomandibular de restos humanos de Patagonia Austral <i>(Degenerative disease of temporomandibular joint in skeletal human remains from Southern Patagonia)</i> <i>Jorge A. Suby</i> CONICET – Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, Departamento de Arqueología, INCUAPA, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
10:35-10:50	Nuevos hallazgos de microfósiles contenidos en cálculos dentales de concheros brasileños: sus relaciones con la caries dental <i>(New findings in dental calculi microfossil contents from Brazilian shellmounds: its relationships with dental caries)</i> <i>Veronica Wesolowski¹, Ana Carolina Figueiredo² y Sheila Mendonça de Souza²</i> ¹ Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, Brasil ² Departamento de Endemias Samuel Pessoa, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz), Brasil
10:50-11:05	Evidencia de ocho cúspides (octocnúlido) en el Holoceno Tardío de una población prehispanica de Ecuador <i>(Evidence of eighth cusp (octoconulid) in a Late Holocene pre-Hispanic population from Ecuador)</i> <i>Carlos David Rodríguez Flórez¹ y Pablo Patricio Morales Males²</i> ¹ Osteoteca Prehispanica, Museo Arqueológico Julio César Cubillos, Universidad del Valle, Colombia

➤ **Nuevos hallazgos de microfósiles contenidos en cálculos dentales de concheros brasileños: sus relaciones con la caries dental**

(New findings in dental calculi microfossil contents from Brazilian shellmounds: its relationships with dental caries)

Veronica Wesolowski¹, Ana Carolina Figueiredo² y Sheila Mendonça de Souza², wesowski@woc.com.br

¹Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, Brasil

²Departamento de Endemias Samuel Pessoa, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz, Brasil

Resumen

Los concheros brasileños, conocidos como *sambaquis*, son los sitios más comunes en la costa del sur y sureste de Brasil. Fueron construidos y utilizados como refugio, como cementerio y como marcadores territoriales por los grupos de pescadores-recolectores-cazadores que prevalecieron en ese territorio por cerca de 6000 años. Hasta principios de los años mil novecientos ochenta, la mayor parte de la información publicada acerca de esos grupos señaló un perfil de paleopatología dental que incluye baja frecuencia de caries, intenso desgaste de los dientes y pérdida dental expresiva. La presencia de cálculos dentales frecuentes y grandes es también mencionada para muchas de las series esqueléticas.

Los estudios más recientes se centraron en series esqueléticas de una región específica en la costa norte de la provincia de Santa Catarina y han demostrado un panorama de paleopatología dental potencialmente más complejo. Ese perfil regional nuevo incluye una enorme variación en la frecuencia de caries dentales de un sitio a otro, y una relación distinta entre los diferentes componentes de los perfiles paleopatológicos dentales, apuntando a una relación causal más compleja. La investigación más detallada de perfiles dentales paleopatológicos y de su asociación con la dieta se está expandiendo a *sambaquis* de otras áreas de la costa, con el fin de mejorar nuestra comprensión de estos grupos prehistóricos y sus estilos de vida.

El propósito de este trabajo es presentar los resultados preliminares de la investigación respecto a la relación entre los granos de almidón recuperados de cálculos dentales y la frecuencia de caries dentales en series esqueléticas de concheros costeros y fluviales de las provincias de São Paulo y de Río de Janeiro, Brasil.

Abstract

The *sambaquis* are the Brazilian shellmounds, the most common sites on the southern and southeastern Brazilian coast. They were built and used as shelter, cemetery, territorial markers, and so on, by fisher-gathering-hunting groups who prevailed on that territory for about 6000 years. Until the eighties most of the information published about those groups pointed to a paleodentological profile that includes low frequency of caries, intense tooth wear and expressive dental loss. The presence of frequent and large dental calculi is also mentioned for many of those skeletal series.

More recent studies focused on skeletal series of a specific region at the north coast of the state of Santa Catarina called attention to a possible more complex paleopathological picture. That new regional profile includes a huge variation on dental caries frequency from one site to the other, and a different relationship between the different components of the dental paleopathological profiles, pointing to a more complex causal relationship. The more detailed investigation of dental paleopathological profiles and their association to diet is expanding to other *sambaqui* areas of the coast, in order to improve our interpretations of those prehistoric groups and their lifestyles.

Here we present the preliminary results of the investigation of the relationship between the starch grains recovered from dental calculi and the frequency of dental caries in skeletal series of coastal and riverine shellmounds from São Paulo state and from Rio de Janeiro state, Brazil.

➤ **Evidencia de ocho cúspides (octocnúlido) en el Holoceno Tardío de una población prehispánica de Ecuador**

(Evidence of eighth cusp (octoconulid) in a Late Holocene pre-Hispanic population from Ecuador)

Carlos David Rodríguez Flórez¹ y Pablo Patricio Morales Males², pmnaipadeg@gmail.com

¹Osteoteca Prehispánica, Museo Arqueológico Julio César Cubillos, Universidad del Valle, Colombia

²Departamento de Biotecnología, Universidad de Alicante, España y SENE CYT –INPC-UCE-IPA DEG, Ecuador

Resumen

Se presenta un raro rasgo no métrico dental observado por primera vez en la dentición permanente de una población pre-Hispánica de América. Los dientes permanentes de 76 individuos de entre 5 y 40 años de edad, pertenecen al cementerio Pre-Hispánico de la tradición Cultural Tumaco - La Tolita donde fueron observados. Uno de ellos tiene el rasgo llamado octocnúlido u ocho cúspides del primer molar permanente. El material

Memorias V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Sur América
Proceedings Paleopathology Association Meeting in South America V

consiste de 76 individuos del cementerio pre-Hispánico excavado entre el año 1983 y 1993, por el Dr. Francisco Valdez y su equipo. Las muestras están fechadas entre el 2600 y 1400 AP (Leiva y Montaña, 1994). El rasgo examinado aquí es observado en el primer y segundo molares. Este rasgo ha sido reportado previamente en una población mestiza de Argentina, con una prevalencia de 1% (Rodríguez-Flórez, et al. 2006). La metodología es sencilla, se trata del registro de la presencia o ausencia del rasgo, por medio de su diferenciación con las cúspides adyacentes. Un individuo de la colección (Code Ref. p1B-h2B) muestra este rasgo y permite la descripción morfológica. La prevalencia de este grupo es de 1,3% (1/76). Una octava cúspide aparece como una cúspide pequeña entre el hipoconulido (cúspide 5) y entoconulido (cúspide 6) en un primer molar permanente bajo. La cúspide muestra un vértice libre y un surco de definición en la superficie distal de la corona.

Abstract

We present a rare dental non-metric trait observed for first time in permanent dentition of a pre-Hispanic population of America. Permanent teeth of 76 individuals between 5 and 40 years of age belonging to a pre-Hispanic human cemetery of Tumaco – La Tolita cultural tradition were observed. One of them has the trait called octoconulid or eighth cusp of the mandibular first permanent molars reported here.

The material consists of data collected from 76 individuals belonging to a pre-Hispanic cemetery excavated between 1983 and 1993 by Dr. Francisco Valdez and his fieldwork team. The samples were dated between 2,600 and 1,400 BP (Leiva and Montaña, 1994). The dental trait examined here is observed on the first and second permanent molars. This trait had been reported previously in a mestizo population of Argentina with a prevalence of 1% (Rodríguez-Flórez, et al. 2006). The methodology is the recording of the presence or absence of this trait, differentiating it from adjacent cusps.

An individual from Tumaco – La Tolita collection (Code Ref. p1B-h2B) showed this trait and allowed their morphological description. Prevalence in this group is 1.3% (1/76). An eighth cusp appears as a small cusp between the hipoconulid (cusp 5) and the entoconulid (cusp 6) in a lower first permanent molar. The cusp shows a free apex and a furrow of definition in the distal surface of the crown.

➤ **Patologías dentales observadas en artefactos elaborados a partir de restos óseos humanos en La Ventilla, Teotihuacán, México**

(Dental pathologies in artifacts made with human bones from La Ventilla, Teotihuacan, Mexico)

Abigail Meza Peñaloza¹, Andrea Villegas López² y Shunashi Soledad Victoria Bustamante²,
abigailmezap@me.com

¹Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México

²Escuela Nacional de Antropología e Historia, México

Resumen

El complejo habitacional teotihuacano conocido como La Ventilla (300-600 AC) se caracteriza por poseer una gran cantidad de entierros, ofrendas y sobre todo por la presencia de talleres especializados en la manufactura de artefactos de concha, piedra y hueso. El aprovechamiento de restos óseos tanto de fauna como de humanos, fue altamente eficiente y a una notable escala en la población prehispánica de Teotihuacan. El caso particular del uso de huesos humanos como materia prima ha dado cabida a múltiples inferencias sobre el uso, significado y utilización; pero también, en algunos casos, ha permitido registrar algunos rasgos de los individuos antes de morir, tal es el caso de las patologías dentales y procesos infecciosos, gracias a la conservación de ciertas regiones, libres de los procesos de modificación por manufactura y uso.

Se analizaron fragmentos correspondientes a 33 maxilares, 82 mandíbulas y 236 piezas dentales encontradas fuera de los alveolos, pertenecientes a sujetos adultos convertidos en artefactos, recuperados durante las exploraciones del barrio de La Ventilla durante las temporadas 1992 -1994.

Se encontraron caries en el 11% de los casos, y un número bajo de abscesos (0.70) resultados que concuerdan con los datos registrados para poblaciones teotihuacanas del periodo clásico. No se hallaron correlaciones entre el tipo de artefacto (objeto suntuario, utilitario o desecho) y presencia o ausencia de enfermedad periodontal, por lo que estimamos que la salud bucal no representó un sesgo para la selección del hueso como materia prima.

Abstract

The neighborhood called La Ventilla (300-600 AD) in Teotihuacan is characterized by a large number of burials, offerings and especially by the presence of specialized workshops in the manufacture of shell

LISTA DE AUTORES

*A. Diestro
A. Naupay
Abigail Meza Peñaloza
Adauto José Gonçalves Araújo
Agustín Guillermo Martinelli
Alejandro Villa
Alena Mayo Iñiguez
Alfredo José Altamirano Enciso
Alma Rosa Espinosa Ruiz
Amparo Ariza
Ana Carolina Figueiredo
Ana Carolina Guatame
Ana Carolina Paulo Vicente
Ana Fernández
Ana Luisa Santos
Ana María Jansen
Ancízar Sánchez Urriago
Andrea Lessa
Andrea Villegas López
Aniol Pujol
Anne Stone
Arthur Daniel Alves
Astrid Lorena Perafán
Axayacatl Rosas Medina
B. Espinoza
Bárbara Desántolo
Bibiana Cadena
Bruce Rothschild
C.Y. Henderson
Camila Lourencini Cavellani
Camilo Rojas
Carlos David Rodríguez Flórez
Carlos Serrano Bibiana Cadena Duarte
Carlos Serrano Sánchez
Carme Rissech
Carmen Gómez-Madrid
Carolina Giraldo Londoño
Carolina Moreano
Carolina Puerto
Célia Boyadjian
Cesar Sanabria
Chad Atkins
Christopher Latimer
Claudia M. Rojas-Sepúlveda
Claudina González
Cristina García Pura
D. Craps
D.J. Antony
Daniel Castellanos Gutiérrez
Daniel Turbón
David Alberto Torres Roldán
David E. Minnikin
David Walker
Deise Dias Rêgo Henriques
Delia Aponte
Douglas Ubelaker
Edson Aparecido dos Santos
Eduardo Felix
Elaine Humphrey
Elina Silvera
Eliza Orellana González
Elizabeth Enriquez
Elizabeth Ramos
Elsa Tomasto-Cagigao
Elva Clara Torres Pino
Enma Minaya Cabello
Ennio Passalacqua Guzmán
Erika Olivares Flores
Eugénia Cunha
Everton Fogolari
Felipe Guhl
Flor de María Bovadin Caituyro
Francisco Etxeberria
Freddy Rodríguez Saza
Gabriela Sánchez Mejorada
Georg Schulze
George Dias
Gerald Baker
Gina Martínez Rojas
Gloria Mercedes Choque Centeno
Grupo de Estudos em Evolução Humana
Guido Lombardi Almonacín
Guillermo A. Torres Ramírez
Guillermo Lamenza
Gurdyal S. Besra
H. Solís
Helen D. Donoghue
Hilton Drube*

Memorias V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Sur América
Proceedings Paleopathology Association Meeting in South America V

Houdini HT. Wu
Hugo Sotomayor
I. Gárate
Isabella Cardoso Cunha
Jaciara G. Martins
Jacint Ventura
Jacionira C. Silva
Jalh Dulanto
James Skufis
Jane E. Buikstra
Jesús Ernesto Velasco González
João Cabral de Medeiros
Jorge A. Gómez Valdés
Jorge Alberto Quiroz Moreno
Jorge Suby
José Raúl López Vargas
José Vicente Rodríguez Cuenca
Joseli Nogueira
Juan D. Ramírez
Juan Guillermo Martín Rincón
Juan Pablo Barandiarán Ferradas
Juan Sebastián Quintero Montoya
Julia Ismenia López Vargas
Juliana Dutra
Juliana Gómez Mejía
Juliana Isaza
K. Flores
Karen Quintero Pardo
Karin Wiltschke-Schrotta
Kelly Harkins
Krzysztof Makowski
Lasitha Samarakoon
Lauren Hubert Jaeger
Lidia del Pilar Miticanoy
Liliana Serrano
Lizbeht del Rosario Tepo Briceño
Lizabeth García Barzola
Lourdes Márquez Morfín
Luchi Vetter
Lucia Balbuena
Lucía Watson Jiménez
Luciano Valenzuela
Lucio A. Condori Humpiri
Luis Felipe Raguá
Luis Pezo Lanfranco
Luiz Carlos Borges Ribeiro
Luiz Fernando Ferreira
M. Baylón
Mara Lúcia da Fonseca Ferraz
Margarita Meza Manzanilla
María Antonieta Corcione
María Bellido
Maria Cleonice Vergne
Maria Helena Soares
María Inés Barreto Romero
María Kolp-Godoy
Maria Victoria Monsalve
Mariana Fabra
Maricarmen Vega
Martha R. Palma Málaga
Melisa Salerno
Mellisa Lund
Michael Blades
Miguel Botella
Monika Therrien
Nancy Orellana Halkyer
Néstor Alonso Perlaza
Noé Jave Calderón
Oana Del Castillo Chávez
Oona Y-C. Lee
Oswaldo Camarillo Sánchez
Pablo Patricio Morales Males
Pamela Garcia Laborde
Patricia Fonseca Ferraz
Patricia Maita Agurto
Paula Andrea López Henao
Pedro Díaz Céspedes
Pedro H. Morais
Pedro Linardi
Perla Liliana Chávez Martínez
Rachel Rachid
Raquel Ribeiro Ambrósio
Raúl García Chávez
Raúl Tello Casanova
Renato Elias Rodrigues de Souza Santos
Ricardo Guichón
Richard Laub
Roberta Veronese do Amaral
Roberto C. Parra Chinchilla
Robin Turner
Rocio Guichón
Romina Casal
Ruth Shady Solís
Sabine Eggers
Samantha Sharon Negrete Gutiérrez
Sarita Fuentes
Sebastián Alejandro Santamaría Pliego
Sérgio Damas
Sheila Mendonça de Souza
Shunashi Soledad Victoria Bustamante

Memorias V Reunión de la Asociación de Paleopatología en Sur América
Proceedings Paleopathology Association Meeting in South America V

Silvana Robin
Soledad Salega
Sonia Guillen
Stanislav Konorov
Steven Montes López
Susana Martínez
Susana Salceda
Thaila Pessanha
Timisay Monsalve
Uiara Gomes Cabral
Uriel García Cáceres
Veronica Wesolowski
Vicente de Paula Antunes Teixeira
Wanderley de Souza
Yulieth Viviana Valencia

**RODRÍGUEZ FLÓREZ, CARLOS DAVID,
PABLO MORALES MALES - PhD (c) y
NEIDA ANDI ARIMUYA (C)**
SENESCYT- UPSE-UCE-IPADEG – U.ALICANTE

**Evidencias de ocho cúspides (octoconulido) en
el holoceno tardío de una población
prehispánica de ecuador**

“EVIDENCIAS DE SALUD-ENFERMEDAD-ECUADOR ANTIGUO...”

¡KAWSAPANKICHW!

¡QUE ESTÉN

VIVIENDO!

AND

SPECIAL GREETINGS:

DR. DOUGLAS UBELAKER

SISTEMAS DE SALUD & ENFERMEDAD ECUADOR ANTIGUO

1
PREAMBULO
/INTRODUCCIÓN

2
MATERIALES
Y MÉTODO

3
DISCUSIÓN

4
PERSPECTIVAS

5
CONCLUSIONES

Investigación en proceso...

1. Protoconid, 2. Metaconid, 3. Hypoconid, 4. Entoconid, 5. Hypoconulid, 6. Entoconulid, 7. Metaconulid, 8. Octoconulid.

Pablo Morales Males & Neida Andi Arimuya Ecuador Santuario Regional

Sanación y salud

Preámbulo: AMERINDIA

“Los indígenas no representamos solo muestras

biológicas, somos los portadores

esenciales de la historia de la humanidad...”

Andrés Aubry 1927 – 2007

1. ¿Los rasgos dentales permiten definir orígenes filéticos?

2. ¿Cuál es la recurrencia del rasgo octocunulido?

3. El rasgo octoconulido tiene recurrencia regional?,

4. ¿Las evidencias dentales –fenéticas o genómicas- son determinantes en los sistemas de Salud/Enfermedad?

PREGUNTAS

1. El Sinodonte, típico para las poblaciones de Asia Septentrional. (China. Japón. Mongolia, Siberia Nororiental), y

2. El Sundadonte, característico del sureste asiático;

Todas las poblaciones del Nuevo Mundo encajan en la primera variante, Rodríguez, J, sf.

--- Sinodonte - Sundadonte

MAPA DISTRIBUCIÓN - HAPMAP

mtDNA haplogroup distribution

Figure 1.

INTRODUCCIÓN

Descripción del área

Frontera Ecuador - Colombia

FIGURE 1—Location of La Tolita site, Esmeraldas Province, Ecuador.

Coordenadas

1° 10' 00" latitud N

79° 00' 00" longitud OE

Figura 4. Sociedades cacicales intermedias (200 a.C.-800 d.C.) en el Suroccidente de Colombia y Norte del Ecuador. 1. Quimbayo II. 2. Yotoco-Malagana. 3. La Balsa. 4. San Agustín II. 5. Capilli. 6. Piaral. 7. Tumaco-Tolita II.

- HOLOCENO TEMPRANO: 10000 ybp – 8000 ybp. PRECERÁMICO LAS VEGAS
- HOLOCENO MEDIO: 7000 ybp– 3000 ybp. **REVOLUCIÓN AGRÍCOLA CERÁMICA: VALDIVIA**
- Holoceno Tardío 3000 ybp– 0 ybp / Subperíodos: **1. Holoceno Tardío Inicial (3,000 ybp – 1,500 ybp), y 2. Holoceno Tardío Final (1,500 ybp – 0 ybp)**

Cerámica – Valdivia - Importantes revoluciones culturales

Norte de los Andes, Ecuador y Colombia: Costas Caribbean, sur, oeste, central y este montañoso, and los valles del Cauca and Magdalena. **Una de esas sociedades es la Cultura Tumaco – La Tolita Frontera Colombo-Ecuatoriana.** (Rodríguez-Flórez, 2012).

HOLOCENO (10000 ybp – 0 ybp)

VARIABILIDAD FENÉTICA/GENÉTICA

TOLITA: 500 aC-500dC

COTACACHI: 1250 -1500dC

ENFERMEDADES PRE-HISPÁNICAS

! "# \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ

! "# \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ

! "# \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ

! "# \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ

SISTEMAS DE SALUD ENFERMEDAD: Tumaco - Tolita

- Síndrome Klinefelter ,
- Achondroplasia,
- Síndrome Crouzon,
- Síndrome Apert,
- Síndrome Treacher-Collins,
- Síndrome Saetre-Chatzen,
- Amelias, Sirenomelia
- Hiperostosis porótica – Anemia ferropénica – **parásitos** en poblaciones tropicales, Tolita, Guangala, Waorani – Amazonía - AF (Rodríguez and Pachajoa, 2010).

MORQUIO

Figura 5.44. Hombre con síndrome de Morquio.

Materiales y Métodos

El material: 76 individuos perteneciente a un cementerio humano pre-Hispánico excavado (1983 and 1993) Dr. Francisco Valdez, y con la colaboración del Dr. Douglas Ubelaker. Época 2,600 and 1,400 BP (Leiva and Montaña, 1994).

Los dientes permanentes de 76 individuos de 5 y 40 años de edad fueron seleccionados por observación directa.

El rasgo dental examinado es observado en el primero y segundo molares permanentes .
(Rodríguez-Flórez, et al. 2006).

There is no methodology for the registration of this trait, only its presence was differentiated from adjacent cusps, non metric.

MUESTRAS

- 76 INDIVIDUOS DE ENTRE 5 y 40 AÑOS DE EDAD.
- Octaconulido de 8 cúspides del primer molar permanente de la mandíbula
- El rasgo ha sido reportado en una población mestiza de Argentina muestra una prevalencia de 1% (Rodríguez-Flórez, et al. 2006).
- 1,3% de la muestra total.

Figure 2. Free apex and furrow of definition in the distal surface.

Figure 3. Cusps in human permanent lower molars.

1. Protoconid, 2. Metaconid, 3. Hypoconid, 4. Entoconid, 5. Hypoconulid, 6. Entoconulid, 7. Metaconulid, 8. Octoconulid.

Figure 4. Diagram of all cusps in human lower first molars.

Discusión

Traditionally, three, four, five, six or seven cusps, specifically the protoconid (cusp 1), metaconid (cusp 2), hypoconid (cusp 3), entoconid (cusp 4), hypoconulid (cusp 5), entoconulid (cusp 6) and metaconulid (cusp 7), have been reported in morphological descriptions of lower molars for various human groups

Autors: Axelsson and Kirverskari, 1979; DeVoto and Perroto, 1972; Hanihara, 1967; Harris and Bailit, 1980; Morris, 1965; Sciulli, 1977; Schroeder et al., 1983; Scott and Turner 1997; Suzuki and Sakai 1973.

TRAIT RECURRENT: OCTOCONULID

1. Protoconid, 2. Metaconid, 3. Hypoconid, 4. Entoconid, 5. Hypoconulid, 6. Entoconulid, 7. Metaconulid, 8. Octoconulid.

Figure 4. Diagram of all cusps in human lower first molars.

- Bilateral presence and symmetrical appearance of the eighth cusp reported previously in (Rodriguez-Florez et al. 2006) suggest a possible *factor of heritability in the expression of this infrequently human molar form.*
- Brabant suggests that primary and second mandibular molars with *five cusps are most common.*

TRAIT RECUURRENT

- **Six cusps are less frequent** (2% to 30%), and **the seven-cusp molar** - with a cusp of Jørgensen (metaconulid) - is found in less than 10% of cases (Brabant, 1967).
- **Octoconulid has been reported with very low frequency** in mestizo population of Argentina (1.0%) and in the prehispanic population reported here (1.3%).

Its genetic is required to be known in subsequent genomic analysis.

1. Protoconid, 2. Metaconid, 3. Hypoconid, 4. Entoconid, 5. Hypoconulid, 6. Entoconulid, 7. Metaconulid, 8. Octoconulid.

Figure 3. Cusps in human permanent lower molars.

- Looking at the furrows of first order, or intercuspal furrows, A. A. Zubov (1977) defines them as those furrows that: ***“deeply clefting the surface and completely isolating the main cusps”***. In Figures 1 and 2, we can see a bifurcation in half of intercuspal furrow that divides Hypoconulid from Entoconulid defining the eighth cusp.

PERSPECTIVAS

Perspectives

Co-autoría:
Carlos David Rodríguez Flórez, Pablo Morales
Males, Neida Andi Arimuya, y Vanessa
Fernández.

Brothwell (1967), the phenomenon of increasing world contact, immigration, and interbreeding between previously more isolated communities can produce new forms that enrich the variation observed in the human dentition.

From a archaeological point of view, research of this Colombo-Ecuadorian culture Tumaco - La Tolita suggest that had contact with cultural groups of Mesoamerica.

NACIONALIDAD WAORADI DEL ECUADOR- NAWE – 2010 - 2013

Figure 2. Free apex and furrow of definition in the distal surface.

CONSEJO DE GOBIERNO NAWÉ
CAWETIPE YETI – PRESIDENTE
JUAN ENOMENGA, PABLO MORALES, NEIDA ANDI ARIMUYA

Perspectivas: Los modelos Sanación y Salud: Entre el Octoconulido, la Biomedicina y la Bioética

To us, any part of ourselves is sacred. Scientists say it is just DNA. For an Indian, it is not just DNA, it is part of a person, it is sacred, with deep religious significance. It is part of the essence of a person.

Para nosotros, cualquier parte de nosotros mismos es sagrado. Los Científicos dicen eso sólo ADN, o rasgo dental.

Para un Indio o India, eso no es sólo ADN, o rasgo dental. Eso es parte de una persona, eso es sagrado, con profunda significancia religiosa. Eso es parte de la esencia de una persona.

Dr. Frank Dukepoo, Interview, San Francisco Chronicle, 1998

Figure 2. Free apex and furrow of definition in the distal surface.

CONCLUSIONES

NUESTRO MENSAJE.

INVESTIGACIÓN Y PODER CIUDADANO

1. Protoconid, 2. Metaconid, 3. Hypoconid, 4. Entoconid, 5. Hypoconulid, 6. Entoconulid, 7. Metaconulid, 8. Octoconulid.

**ECUADOR SANTUARIO REGIONAL
SUMAK KAWSAI**

CONCLUSIONES INVESTIGACIÓN EN ECUADOR

- LA REEMERGENCIA DE ENFERMEDADES, EXIGE A LA ACADEMIA UN URGENTE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN PALEOPATOLÓGICA TRANSDISCIPLINARIA REGIONAL - UNASUR,
- POTENCIAR METODOLOGÍA LOS PROCESOS BIOMÉDICOS REGIONALES SUR-SUR, CON BASE EN MODELOS INTERCIENTÍFICOS PROPIOS.
- ESTABLECER LOS APORTES MÉDICOS ANCESTRALES EVIDENCIADOS POR LA ARQUEOMEDICINA Y LA PALEONUTRICIÓN (CASO TREPANACIONES PAUL BROCA 1867, TREPONEMATOSIS-GUAYACÁN, J. V. RODRÍGUEZ CUENCA 2013)
- SALVAGUARDIA DEL PCI VIVO-DPE-ESTADO NACIONAL-ONU-CIDH: COSTUMBRES, MORFOLOGÍA Y ADN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE ABYA YALA (CASO WAORANI – ECUADOR – INMUNOGLOBULINA E IgE)

EQUIPO Y AGRADECIMIENTOS

- UNIVERSIDAD ESTADAL DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA – UPSE = ECUADOR
- UNIVERSIDAD DEL VALLE-CALI
- UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
- SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES – SENESCYT
- MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR E INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
- INSTITUTO INTERCIENTICO DE PALEOPATOLOGÍA Y DERECHOS GENOCULTURALES=IPADEG

Equipo: Dr. David Rodríguez F, Pablo Morales Males, Vanessa Fernández, Neida Andi A. Dr. H. Sotomayor, Dr. Milton Gallardo,

PAMINSA VI KAMA

HASTA PAMINSA VI - THANKS

A decorative blue swirl graphic is located in the top right corner of the slide. It consists of several curved, overlapping lines that create a sense of motion and depth, resembling a stylized wave or a floral motif.